

ROLA NADZIEI U OSÓB CHORYCH ONKOLOGICZNIE

THE ROLE OF HOPE IN PATIENTS WITH CANCER

ABSTRACT

Cancer is perceived as extremely stressful. Its influence is multifaceted and has its own cognitive, emotional and behavioral consequences. Most cancer patients experience emotional stress in the form of depression, anxiety, anger and physical symptoms. The high emotional tension and fear caused by cancer and treatment methods result from a broader context: they are the abilities of an extremely negative attitude towards suffering, life limitations and death, which are common in our times. The aim of the presented study is to indicate the function of hope that accompanies cancer patients in fighting disease. A high level of hope can effectively lower the level of experienced anxiety, unpleasant emotions and a sense of stress in a sick person. Patient-friendly hope in feeling the meaning of life. An important conclusion is the way in which support can be maintained in people with oncological patients - the presence of supports, support for medical treatment. Strengthening hope, allowing the sick decision, faster testing and coping with cancer.

KEY WORDS: HEALTH, CANCER, PSYCHOLOGY, SOCIAL SUPPORT.

STRESZCZENIE

Choroba nowotworowa jest spostrzegana jako niezwykle stresująca. Jej wpływ jest wielostronny i pociąga za sobą konsekwencje poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Większość chorych onkologicznie doświadcza objawów stresu emocjonalnego w postaci depresji, lęku, gniewu, odczuwa objawy fizyczne. Duże napięcie emocjonalne i lęk jaki wywołuje nowotwór oraz metody lecznicze, wynikają z szerszego kontekstu: są elementem powszechnej w naszych czasach skrajnie negatywnej postawy wobec cierpienia, ograniczeń życiowych i śmierci. Celem prezentowanej pracy jest wskazanie na funkcji nadziei, które pomagają pacjentom onkologicznym w walce w chorobie. Wysoki poziom nadziei może skutecznie obniżyć u osoby chorej poziom przeżywanego lęku, nieprzyjemnych emocji, poczucie stresu. Nadzieja sprzyja pacjentom w odczuwaniu poczucia sensu życia. Ważnym wnioskiem, jest fakt w jaki sposób można wzmacniać nadzieję u osób chorych onkologicznych – obecność bliskich, wsparcie personelu medycznego. Wzmocnienie nadziei, pozwala osobie chorej znacząco szybsze przystosowanie i radzenie sobie w trakcie choroby nowotworowej.

SŁOWA KLUCZOWE: ZDROWIE, NOWOTWÓR, PSYCHOLOGIA, WSPARCIE SPOŁECZNE.

WSTĘP

Choroba nowotworowa jest spostrzegana jako niezwykle stresująca (ALAGIZY, SOLTAN, SOLIMAN, HEGAZY, GOHAR, 2020). Jej wpływ jest wielostronny i pociąga za sobą konsekwencje poznawcze, emocjonalne i behawioralne. U większości chorych pojawiają się objawy stresu emocjonalnego w postaci depresji, lęku, gniewu, objawów fizycznych będących skutkiem choroby nowotworowej (JUCZYŃSKI, 2000), doświadczanie zmagania natury moralnej i religijnej (ZARZYCKA I IN., 2019). Duże napięcie emocjonalne i lęk jaki wywołuje nowotwór oraz metody leczenia, wynikają z szerszego kontekstu - są elementem powszechnej w naszych czasach skrajnie negatywnej postawy wobec cierpienia, ograniczeń życiowych i śmierci (WALDEN-GAŁUSZKO, 2000).

Uwarunkowania psychologiczne i środowiskowe osoby chorej, odgrywają istotną rolę w inicjacji procesu nowotworowego i jego progresji. Gdy istnieje wysokie ryzyko pojawienia się raka i jego rozwoju, ważne stają się zachowania nie tylko ludzi zagrożonych, chorych i pacjentów oddziałów onkologicznych w różnym stadium choroby, ale także działania medyczne, takie jak profesjonalne podejście do pacjenta, trafna diagnoza, skuteczne leczenie, a także zachowania lekarzy, pielęgniarek i innych reprezentantów opieki zdrowotnej która uwzględnia wszystkie aspekty psychologiczne (SEK, 2000). W całym procesie leczenia szczególnie istotne wydają się być fazy reakcji emocjonalnych, przez które przechodzą osoby chore, w trakcie choroby. Fazy reakcji emocjonalnych związanych z chorobą zostały opisane przez KUBLER-ROSS (2007) i wyglądają następująco:

1) szok i niedowierzanie – mogą one przybierać postać zaprzeczenia, np. „to nie rak, to niemożliwe”.

2) złość i targowanie się – osoba jest już świadoma choroby, jednak pojawia się reakcja złości, która może stanowić pewną ulgę lub też ma destruktywne konsekwencje, często w tej fazie pojawia się pytanie „dlaczego właśnie ja”?

3) Depresja i rozpacz – w tej fazie pojawiają się silne emocje lęku, smutku, bezradności, złości, zaburzenia snu i apetytu.

4) Przystosowanie i akceptacja - nieuni-

kniona choroba zostaje zaakceptowana przez osobę chorą. Zdarzają się chorzy którzy od razu akceptują swoją chorobę, lecz są i tacy, którzy przez bardzo długi czas pozostają w fazie niedowierzania, zaprzeczając swojej chorobie.

Badania dowodzą, że często potrzeba miesięcy czy lat, zanim pacjent po okresie choroby onkologicznej będzie w stanie wrócić do normalnego stylu życia. Typowymi cechami przejawiającymi się w pierwszych miesiącach życia po skutecznym leczeniu jest stres, który ujawnia się w wielu obszarach życia. Dla chorych rak oznacza ciągle i nieuniknione zagrożenie (TAYLOR, 1984), ponieważ osoby chore boją się nawrotu choroby. Silne objawy stresu psychologicznego, mogą być złagodzone choć nie są nieuniknione. Ważną jednostką wsparcia dla pacjenta okazują się być nie tylko najbliższa rodzina, ale także personel medyczny. Warto wskazać, że od 43% do 75% osób chorych onkologicznie wykazuje potrzebę emocjonalnego wsparcia ze strony personelu medycznego (SALLY TAYLOR I IN., 2011), a 60% z nich potrzebuje rozmowy z lekarzem prowadzącym na temat przeżywanych emocji, lęku, depresji (MACKENZIE I IN., 2015). Wsparcie społeczne udzielane przez osoby bliskie i personel medyczny jest kluczowym czynnikiem wzmacniającym odporność podmiotową, budującą poczucie nadziei (NIEROP-VAN BAALEN I IN., 2020). Nadzieja obniża lęk i pozwala radzić sobie Pacjentowi ze zmaganiem natury moralnej i religijnej (ZARZYCKA I IN., 2019). Dlatego warto dookreślić czym jest nadzieja i jakie funkcje może pełnić w trakcie choroby onkologicznej.

DEFINICJE NADZIEI

Nadzieja jako ważny czynnik ludzkiego działania posiada wiele definicji, jest rozumiana w różny sposób. Początki pojęcia nadziei były związane z jej składnikiem afektywnym i traktowaniem jej jako emocji. Nadzieja była więc uważana za złożoną emocję pozytywną skierowaną na przyszłość (TRZEBIŃSKA, 2008). Cambridge Dictionaries Online (2017) wskazują, że mieć nadzieję, to chcieć by coś się wydarzyło lub by było prawdziwe, a także mieć przekonanie, że to możliwe. W języku potocznym nadzieja wyraża oczekiwanie spełnienia pragnień, w tym ufność,

że to oczekiwanie się spełni (DRABIK SOBOL, 2007).

Jedną z pierwszych psychologicznych definicji nadziei podał ERIKSON (1997, 2002), który napisał o nadziei w następujący sposób: nadzieja, to przekonanie jednostki, że świat jest uporządkowany, sensowny, przychylny ludziom. Warto przypomnieć, że na gruncie polskim definicja ta została rozwinięta przez TRZEBIŃSKIEGO I ZIĘBĘ (2003), którzy stworzyli termin nadziei podstawowej i badali ją za pomocą Kwestionariusza Nadziei Podstawowej (BHI-12). Według tychże autorów, nadzieja jest konstruktem osobowościowym, chroniącym człowieka przed lękiem, zagubieniem, poczuciem osamotnienia. Jest to ujęcie poznawcze. Funkcją nadziei podstawowej jest przeświadczenie, że można i warto budować od nowa ład w sytuacji jego rozpadu (także w trakcie choroby nowotworowej i jej nawrotu), mimo wątpliwości czy lęku (PIETRZYK I LIZIŃCZYK, 2015). Nadzieja jest podstawą interpretacji zdarzeń dziejących się w świecie, zwłaszcza przyszłych (TRZEBIŃSKI I ZIĘBA, 2003).

U ERIKSONA (1997, 2002) nadzieja pojawia się jako pierwsza z ośmiu cnót podstawowych, rozwiązująca konflikt między ufnością, a nieufnością w okresie niemowlęcym. Autor rozumie ją jako przeświadczenie jednostki na temat cech otaczającego ją świata że jest on sensowny i przychylny.

SNYDER (1997; 2020) proponuje definicję nadziei, (która jest bliska rozumieniu potocznemu terminowi i określa ją jako powiązane dwa rodzaje przekonań: przekonanie, że mam możliwość by inicjować i utrzymywać działanie (Snyder określa ten czynnik jako agency (ang. pośrednictwo, czynnik), co nie jest do końca przetłumaczalne na język polski. Autorzy polskiej adaptacji jego metody zaproponowali nazwę siła woli jako odpowiednik tego rodzaju przekonań oraz przekonanie, że mam możliwość stwarzać nowe sposoby. Drugi czynnik jest określany przez autora jako pathway (ang. ścieżka, droga), podobnie jak w przypadku wcześniejszym, trudno jest przełożyć termin ten w języku polskim, w związku z czym po raz kolejny autorzy polskiej adaptacji proponują zastąpienie tego czynnika jako umiejętność znajdowania rozwiązań

by osiągać cele (SNYDER I IN., 1996). W dosyć ciekawy sposób próbuję podać Snyderowską definicję nadziei KWIATEK (2012) nadzieja = siła + wielość dróg do celu.

Obecnie uważa się, że nadzieja jest konstruktem poznawczym, któremu towarzyszy pozytywny afekt (SNYDER, 2002). Snyder wskazuje na procesy myślenia w rozumieniu nadziei – ujęcie nadziei w jego koncepcji to spojrzenie poznawcze, a nadzieja jest poznawczym procesem motywacyjnym (SNYDER I IN., 1997). Nadzieja nie jest więc stanem emocjonalnym, czy afektem, choć emocje pełnią w nim ważną funkcję (SHOREY I IN., 2002). Nadzieja w jego teorii jest pewną dyspozycją, względnie stałą. W podobny sposób rozumiał nadzieję ERIKSON (1997) który wskazywał, że jest ona strukturą osobowości człowieka.

Nadzieja jako dyspozycja jest więc systemem względnie stabilnych przekonań, które uruchamiane są w określonych sytuacjach i wpływają na zachowanie, nabywana jest w dzieciństwie a także w toku późniejszych doświadczeń (ŁAGUNA I IN., 2005) – tak rozumiana nadzieja jest wyuczonym wzorcem myślenia, który kształtuje sposób interpretacji sytuacji i oceny szansy powodzenia podejmowanych działań (TRZEBIŃSKI I ZIĘBA, 2004). Warto także przytoczyć definicję nadziei obecną w położnictwie - nadzieję określa się jako siłę, która pomaga człowiekowi dostosować się do sytuacji, podczas której cierpi. Nadzieja jest charakterystycznym dla człowieka dążeniem szukającym efektywnych strategii radzenia sobie w sytuacji choroby (CHI CHU-HUI-LIN, 2007).

Poznawcza koncepcja nadziei Kozielckiego opiera się o wielowymiarową strukturę omawianego konstrukt, zawierająca czynniki emocjonalne, sądy afiliatywne, myśli o czasie przyszłym, motywy, sprawcze. Jest to podobny do DFAULT'A I MARTOCHHIO'A (1985) sposób rozumienia nadziei. Autor klasycznej poznawczej koncepcji wyróżnia także cztery rodzaje nadziei, które są opisane poniżej i przedstawione w Tabeli 1.

Tab. 1. Rodzaje nadziei według Kozieleckiego.

Cechy	Partykularna	Generalna
pasywna	pasywna nadzieja partykularna	pasywna nadzieja generalna
aktywna	aktywna nadzieja partykularna	aktywna nadzieja generalna

Opracowano na podstawie KOZIELECKI J. 2006. Psychologia nadziei. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nadzieja partykularna jest ukierunkowana na jeden określony cel, z kolei generalna, to trwałe, ogólne przekonanie, że w przyszłości bliższej lub dalszej będę mógł osiągnąć swoje cele. Następnie, nadzieja pasywna, to przekonanie, że po okresie biernego oczekiwania, człowiek osiągnie pożądaną cel z określonym stopniem prawdopodobieństwa. Przekonaniu o możliwości osiągnięcia celu towarzyszyć mogą pozytywne emocje. Ten rodzaj nadziei nie zakłada aktywności człowieka, by zwiększyć szansę osiągnięcia celu. W opozycji do niej stoi nadzieja aktywna, która odwołuje się do tego, że człowiek jest sprawcą, który często dąży do trudnych i odległych celów. W nadziei aktywnej silnie ujawnia się jej czynnik behawioralny. Aktywność nadziei może polegać na tworzeniu różnych środków służących do osiągnięcia celu, takich jak metody, strategie, skrypty, planowanie czy inne narzędzia (KOZIELECKI, 2006).

Nadzieja w tej koncepcji jest wielowymiarową strukturą, która składa się ze: składnika poznawczego, składnika emocjonalnego, afiliatywnego, sprawczego oraz temporalnego. Centralną pozycję zajmuje składnik poznawczy, którym jest przekonanie, jednostki, że osiągnie pożądaną cel z określonym stopniem prawdopodobieństwa (KOZIELECKI, 2006). Choć koncepcja ta skupia się na silnym przekonaniu o osiągnięciu celu, to przekonanie to jest nasycone emocjami, uczuciami, namiętnościami, które wskazują na atrakcyjność celu, zazwyczaj są to emocje pozytywne, choć nie można też zapomnieć o tych negatywnych, takich jak niepewność, wątpliwości, które prowadzą do lęku, niepokoju, zmartwienia czy smutku. Kozielecki bardzo celnie wprowadza także składnik temporalny pisząc, że „nie ma nadziei bez przyszłości i nie ma przyszłości bez nadziei”. Największą część nadziei zajmuje oczywiście

realizacji określonego wcześniej celu. Warto jednak pamiętać, że cele te są realizowane w czasie teraźniejszym, w oparciu o wcześniejsze przeszłe doświadczenia. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom nadziei są też relacje społeczne, wsparcie społeczne (KOÇAK UYAROĞLU I IN., 2016) szczególnie w kontekście przeżywania choroby (KAVRADIM I IN., 2013). Badania jednoznacznie wskazują, że obecność rodziny (FIRSHEIN, 1999), wsparcie lekarzy i personelu medycznego (LICHWALA, 2014) wspólnoty religijnej (MCCLEMENT I CHOCHINOV, 2008) bezpośrednio wpływa na lepszą jakość życia, a w tym na działanie i wzmocnienie nadziei.

FENOMEN NADZIEI W CHOROBACH ONKOLOGICZNYCH

Nadzieja to zjawisko psychologiczne które występują w życiu każdego człowieka. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że jej znaczenie będzie szczególnie wzrastać podczas sytuacji traumatycznych i trudnych. Jednym z tych trudnych zdarzeń może być choroba nowotworowa. Najczęstszą reakcją na sytuację chorobową jest lęk – przed śmiercią, przed przyszłością, przed nowymi myślami. Przy czym chory ma również wszystkie potrzeby wykazywane przez zdrowego człowieka, co czasem bywa zapominane przez lekarza czy rodzinę. Obecne badania sugerują, że około połowa pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów doświadcza ryzykownych powikłań związanych z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi lub obydwoma jednocześnie (SHANKAR I IN., 2016).

W procesie radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami – a takim wydarzeniem niewątpliwie jest sytuacja choroby nowotworowej - zwraca się szczególną uwagę na potrzebę ek-

jako ważnego czynnika osłabiającego natężenie lęku (SCHNEIDER I IN., 2016). Mówi się też o tym, że wsparcie społeczne jest silnie powiązane z nadzieją (KAVRADIM I IN., 2013), która stanowi ważny czynnik leczący. Niektórzy badacze są przekonani, że nadzieja jest nieodłącznym elementem procesu leczenia (SCIOLI I BILLER, 2009).

FUNKCJE NADZIEI

Nadzieja odgrywa ważną rolę w codziennych wydarzeniach, a także w wydarzeniach granicznych takich jak utrata mienia, doświadczenie choroby, czy śmierci osoby bliskiej (KWIATEK, 2012). Jest kluczową wartością kliniczną i prawdopodobnie terapeutyczną, oddziałująca na pacjentów onkologicznych, ich nastawienie i umiejętności radzenia sobie, poczucie jakości życia (AXELSSON I SJÖDÉN, 1998). Nadzieja jest bardzo ważnym narzędziem copingu, czyli radzenia sobie z trudnościami, adaptacją w wyniku zaistniałych problemów. Nadzieja jest tu czynnikiem który powoduje znacząco szybsze przystosowanie i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi (JACKSON I IN., 1998).

Dlatego ważnym wydaje się wzmacnianie poziomu nadziei, szczególnie w sytuacji choroby. Nadzieja ma wiele proaktywnych, pozytywnych funkcji, pomaga radzić sobie z trudnościami i adaptować się do nowych i trudnych sytuacji związanych z chorobą (JACKSON I IN., 1998).

NADZIEJA OBNIŻA LĘK

Diagnoza raka powoduje lęk zarówno u samego chorego jak i jego rodziny. Chorzy mogą doświadczać braku nadziei, gdy dowiadują się o atakującej chorobie, sposobach leczenia, efektach ubocznych i możliwości śmierci. W przypadku stwierdzenia choroby, pojawia się ryzyko niestabilnego nastroju, lęku, depresji i gniewu (LANDMARK I IN., 2008). Brak nadziei może prowadzić do separacji – osamotnienia, depresji, a nawet poddania się (SACHS I IN., 2013). Diagnoza onkologiczna jest także związana z mentalnym bólem, depresją i życzeniem przedwczesnej/szybkiej śmierci (BREITBART I IN., 2000). Brak nadziei

wzmacnia nieufność wobec innych, prowadzi do nieprzyjmowania pomocy ze strony innych osób, przez niski poziom nadziei osoba chora nie jest w stanie pogodzić się z utratą zdrowia, przez co następuje brak adaptacji do nowej sytuacji czego konsekwencją może być nieskuteczne radzenie sobie z konsekwencjami kryzysu zdrowotnego (PIETRZYK I LIZIŃCZYK, 2015). Ważne jest więc monitorowanie i podnoszenie odczuwanej nadziei u pacjentów u onkologicznych, ponieważ dzięki nadziei, pacjenci wierzą w to, że mogą poradzić sobie z chorobą i szybciej przystosować się do trudnej sytuacji.

NADZIEJA JEST ŹRÓDŁEM POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Wsparcie społeczne i nadzieja są znaczącym źródłem pozytywnego myślenia (KOÇAK UYAROĞLU I IN., 2016). Nadzieja może chronić przed pesymizmem, uczuciem rozpaczcy wzmacniając motywację pacjentów oraz nawiązując do pozytywnej energii życiowej (ÖZ, 2004, ZA: KOÇAK UYAROĞLU I IN., 2016). Nadzieja pomaga chorym obniżyć poziom lęku i wzmocnić jakość ich życia (LICHWAŁA, 2014). U ludzi posiadających nadzieję, bardziej prawdopodobne jest rozwijanie znaczących strategii radzenia sobie podczas leczenia, a także wzmacnianie ich poczucia jakości życia (MCLEAN, 2011). Nadzieja pozwala przystosować się do okresu życia naznaczonego cierpieniem (KAVRADIM I IN., 2013). Pacjenci z poważną i możliwą diagnozą zagrożenia życia mogą używać nadziei jako sposobu osiągnięcia swoich najbliższych, realistycznych życiowych celów (takich jak wzmacnianie relacji rodzinnych, dokończenie swoich spraw itp. przyp. autora), a nie oczekiwania na lekarstwo lub więcej lat życia (HERTH, 1995).

NADZIEJA POMAGA PRYZSTOSOWAĆ SIĘ DO NOWEJ SYTUACJI

Kozielecki wskazuje, że definicja nadziei zakłada jej aktywne działanie i traktuje ją jako stałą dyspozycję jednostki, w związku z tym można określić nadzieję Snydera jako nadzieję aktywną, generalną. Autor równocześnie wska-

zuje, że hoping i coping czyli aktywna nadzieja i dawanie sobie rady ze złośliwą chorobą (nowotworem), są predyktorami powodzenia w leczeniu (KOZIELECKI, 2006). Nadzieja jest jedną z kluczowych wartości klinicznych i prawdopodobnie terapeutyczną, oddziałując na pacjentów onkologicznych ich nastawienie i umiejętności radzenia sobie, a także na poczucie jakości życia (AXELSSON I SJÖDÉN, 1998; POST-WHITE, 2003). Nadzieja jest istotnym narzędziem copingu, czyli radzenia sobie z trudnościami, adaptacją w wyniku zaistniałej sytuacji choroby. Nadzieja jest tu czynnikiem, który powoduje znacząco szybsze przystosowanie i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi (JACKSON I IN., 1998).

Nadzieja sprawia, że jednostce łatwiej pogodzić się ze stratą, ze względu na większą gotowość do szukania nowych możliwości i wyższy poziom ufności wobec oferowanej pomocy. Nadzieja pozwala na nadanie sensu życiu, szczególnie po stracie. Nadzieja może być fundamentem podtrzymującym zachwiany porządek osobistych atrybucji – przypisywanie znaczenia do konkretnej sytuacji w odniesieniu do rzeczywistości jednostki. Nadzieja prowadzi do zachowań adaptacyjnych, przywracając poczucie sensu życia i walki o zdrowie. Dzięki niej, chorzy mogą uporać się z doświadczeniem traumy, kryzysu, jak i aktywnie radzić sobie z niepowodzeniem (ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA, 2009). Wysoki poziom nadziei wzmacnia przystosowanie społeczne w kontaktach z przyjaciółmi i rodziną (KWON, 2002), obniża poczucie osamotnienia (GUM I SNYDER, 2002). Osoba z wysoką nadzieją, jest gotowa pomagać innym (SNYDER I IN., 1997).

NADZIEJA OBNIŻA LĘK

Źródłem lęku w chorobie nowotworowej jest związek obecnego zagrożenia z przyszłością, wysoki poziom niepewności oraz zagrożenie podstawowych wartości i dążeń życiowych (PILECKA, 2002). Samo podejrzenie rozpoznania nowotworu wywołuje bardzo silny lęk, objawiający się bezsilnością, bezradnością, poczuciem zagrożenia. Objawy te mogą prowadzić do dysfunkcji organizmu, które objawiają się w sferze somatycznej – bezsenność, zaburzenia

gastryczne, zaburzenia układu krążenia, zaburzenia oddychania, obniżenie odporności, objawy depresyjne (CEPUCH I IN., 2011). Nadzieja jednak stabilizuje jakość życia nie tylko odnośnie do przyszłości, jak i wpływając na to, co dzieje się w chwili obecnej. Nadzieja wpływa na jakość przeżyć wewnętrznych, relacji, osiągnięć zawodowych, szkolnych, percepcje siebie i otaczającego świata (CUTCLIFFE, 2004; SNYDER, 2002). Występuję też ujemna korelacja między nadzieją a negatywnymi emocjami, np. lękiem (SNYDER I IN., 1991). Osoby z dużą nadzieją nawet jeśli spotykają przeszkody w realizacji celu są elastyczne, potrafią się dostosować i zmienić na inny wcześniej obrany cel, te osoby, których poziom nadziei jest niski, korzystają z myślenia życzeniowego, myśląc, że utknęły w miejscu i nic nie mogą zrobić – to strategia unikowa, która prowadzi do pasywności w działaniu (SNYDER I PULVERS, 2001; ŁAGUNA I IN., 2005). Sytuacje trudne są traktowane jako wyzwanie. Im wyższy poziom nadziei tym większa stabilność uczuć, większa wytrzymałość, a mniej smutku, myśli depresyjnych, mniej przygnębienia (DUFALT I MARTOCCHIO, 1985). Nadzieja pozwala także obniżyć lęk w chorobie nowotworowej i uporać się z doświadczanymi zmaganiem moralnymi (ZARZYCKA I IN., 2019).

WNIOSKI APLIKACYJNE

Odwołując się do typologii nadziei u Kozieleckiego (2006) który wskazywał, że sukcesy w leczeniu zależą od nadziei aktywnej, nadzieja może mocno w sposób znaczący wspomagać proces leczenia. Wysoki poziom nadziei pomaga osobą chorym podejmowanie różnych zadań, aktywności, których celem jest wyzdrowienie. Zgodnie z predyktorami nadziei, można też stwierdzić, że wysoki poziom nadziei w tej grupie może wynikać ze wsparcia społecznego, wsparcia najbliższych czy dobrej opieki personelu medycznego. Nadzieja może istotnie obniżyć poziom lęku, także tego, którego pacjent nie jest świadomy. Przekonania osoby chorej o jej własnych możliwościach będą obniżać ilość negatywnych emocji, szczególnie gdy pacjent ciągle przeżywa różne uczucia, może być niecierpliwy i podatny na zachowania

neurotyczne.

Nadzieja jest wzmacniania przez silne relacje rodzinne, wsparcie rodzinne pomaga pacjentom radzić sobie z diagnozą choroby oraz w trakcie leczenia (MATTIOLI I IN., 2008). Ważną rolę w podnoszeniu poziomu nadziei pełni duchowość. Choć osoby chore na raka zmagają się z duchową strapieniem, zmartwieniem z powodu diagnozy, to opiekunowi pacjenta powinni zapewnić dostęp do właściwych zasobów odnoszących się do potrzeb duchowych (MCCLEMENT I CHOCHINOV, 2008). Chorzy odczuwali lęk kiedy doświadczali negatywnych interakcji z ich lekarzami, opiekunami zdrowia, służbą medyczną (REB, 2007). Duchowość może odgrywać znaczącą rolę we wzmacnianiu nadziei (CHOCHINOV I CANN, 2005; MCCLEMENT I CHOCHINOV, 2008; ZARZYCKA I IN., 2019).

Wysoki poziom nadziei zwiększa u osób chorych zaufanie wobec oferowanej im pomocy, jednak głównym odbiorcą zaufania jest sam chory, który pokłada większą ufność w sobie zmagając się z nawrotem choroby nowotworowej. Silna nadzieja przywraca sens walki o zdrowie, dzięki niej choremu łatwiej pogodzić się ze stratą, łatwiej zaadaptować się do nowej sytuacji i zaakceptować zaistniały fakt choroby nowotworowej (PIETRZYK I LIZIŃCZYK, 2015)

LITERATURA

ALAGIZY, H. A., SOLTAN, M. R., SOLIMAN, S. S., HEGAZY, N. N., GOHAR, S. F. 2020. Anxiety, depression and perceived stress among breast cancer patients: single institute experience. *Middle East Current Psychiatry*. 27(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s43045-020-00036-x>

AXELSSON, B., SJÖDÉN, P. O. 1998. Quality of life of cancer patients and their spouses in palliative home care. *Palliative Medicine*. 12(1), 29–39. <https://doi.org/10.1191/026921698676629560>

BREITBART, W., ROSENFELD, B., PESSIN, H., KAIM, M., FUNESTI-ESCH, J., GALIETTA, M., BRESCIA, R. 2000. Depression, hopelessness, and desire for hastened death in termi-

nally ill patients with cancer. *JAMA*. 284(22), 2907–2911.

CEPUCH, G., DĘBSKA, G., BORCZUCH, E. 2011. Lęk i jakość życia młodzieży z białaczką i chłoniakami – doniesienie wstępne. *Psychoonkologia*. 14(2), 48–54.

CHI CHU-HUI-LIN, C. 2007. The role of hope in patients with cancer. *Oncology Nursing Forum*. 34(2), 415–424. <https://doi.org/10.1188/07.ONF.415-424>.

CHOCHINOV, H. M., CANN, B. J. 2005. Interventions to enhance the spiritual aspects of dying. *Journal of Palliative Medicine*. 8 Suppl 1, 103–115. <https://doi.org/10.1089/jpm.2005.8>

CUTCLIFFE, J. R. 2004. The inspiration of hope in bereavement counseling. *Issues in Mental Health Nursing*. 25(2), 165–190.

DRABIK, L., SOBOL, E. 2007. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

DUFAULT, K., MARTOCCHIO, B. C. 1985. Symposium on compassionate care and the dying experience. Hope: its spheres and dimensions. *The Nursing Clinics of North America*, 20(2), 379–391.

ERIKSON, E. 1997. *Dzieciństwo i społeczeństwo*. Poznań. Rebis.

ERIKSON, E. 2002. *Dopełniony cykl życia*. Poznań. Rebis.

FIRSHEIN, R. (1999). Life Support. *Psychology Today*, 32(4), 28.

GUM, A., SNYDER, C. R. 2002. Coping with terminal illness: the role of hopeful thinking. *Journal of Palliative Medicine*. 5(6), 883–894. <https://doi.org/10.1089/10966210260499078>

HERTH, K. 1995. Engendering hope in the chronically and terminally ill: nursing interven-

- tions. *The American Journal of Hospice Palliative Care*. 12(5), 31–39.
<https://doi.org/10.1177/104990919501200510>
- Cambridge Dictionary 2017. Hope Meaning in the Cambridge English Dictionary.
<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hope> (stan na: 3.08.2020r.)
- JACKSON, W. T., TAYLOR, R. E., PALMATIER, A. D., ELLIOTT, T. R., ELLIOTT, J. L. 1998. Negotiating the Reality of Visual Impairment: Hope, Coping, and Functional Ability. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. 5(2), 173–185.
<https://doi.org/10.1023/A:1026259115029>
- JUCZYŃSKI, Z. 2000. Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: *Psychoonkologia* (23–43). Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
- KAVRADIM, S. T., ÖZER, Z. C., BOZCUK, H. 2013. Hope in people with cancer: a multivariate analysis from Turkey. *Journal of Advanced Nursing*. 69(5), 1183–1196.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06110.x>
- KOÇAK UYAROĞLU, A., GÜL, M., SARI, E., GÖKTAŞ, S. 2016. A Study of Uro-oncology Patient Perceptions of Social Support and Hope Levels. 31(2), 31–38.
- KOZIELECKI, J. 2006. *Psychologia nadziei*. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
- KÜBLER-ROSS, E. 2007. *Rozmowy o śmierci i umieraniu*. Poznań. Media Rodzina.
- KWIATEK, P. 2012. Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera. *Seminare. Poszukiwania naukowe*. 31, 157–170.
- KWON, P. 2002. Hope, defense mechanisms, and adjustment: implications for false hope and defensive hopelessness. *Journal of Personality*. 70(2), 207–231.
- ŁAGUNA, M., TRZEBIŃSKI, J., ZIĘBA, M. 2005. *Kwestionariusz nadziei na sukces*. Podręcznik. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych.
- LANDMARK, B. T., BØHLER, A., LOBERG, K., WAHL, A. K. 2008. Women with newly diagnosed breast cancer and their perceptions of needs in a health-care context. *Journal of Clinical Nursing*. 17(7B), 192–200.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02340.x>
- LICHWALA, R. 2014. Fostering Hope in the Patient With Cancer. *Clinical Journal of Oncology Nursing*. 18(3), 267–269.
<https://doi.org/10.1188/14.CJON.267-269>
- MACKENZIE, L. J., CAREY, M., SANSON-FISHER, R., D’ESTE, C., YOONG, S. L. 2015. A cross-sectional study of radiation oncology outpatients’ concern about, preferences for, and perceived barriers to discussing anxiety and depression. *Psycho-Oncology* 2.4(11), 1392–1397.
<https://doi.org/10.1002/pon.3806>
- MATTIOLI, J. L., REPINSKI, R., CHAPPY, S. L. 2008. The meaning of hope and social support in patients receiving chemotherapy. *Oncology Nursing Forum*. 35(5), 822–829.
<https://doi.org/10.1188/08.ONF.822-829>
- MCCLEMENT, S. E., CHOCHINOV, H. M. 2008. Hope in advanced cancer patients. *European Journal of Cancer (Oxford, England: 1990)*. 44(8), 1169–1174.
<https://doi.org/10.1016/j.ejca.2008.02.031>
- MCLEAN, P. 2011. Balancing Hope and Hopelessness in Family Therapy for People Affected by Cancer. *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy*. 32(4), 329–342.
<https://doi.org/10.1375/S0814723X00001923>
- NIEROP-VAN BAALEN, C., GRYPDONCK, M., HECKE, A., VERHAEGHE, S. 2020. Associated factors of hope in cancer patients during treatment: A systematic literature review. *Journal of Advanced Nursing* .76(7), 1520–1537.
<https://doi.org/10.1111/jan.14344>

- OGIŃSKA-BULIK, N. 2016. Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. *Psychoonkologia*. 19(3), 88–96.
<https://doi.org/10.5114/pson.2015.57168>
- ÖZ, F. 2004. Sağlık alanında temel kavramlar. Ankara. İmaj.
- PIETRZYK, A., LIZIŃCZYK, S. 2015. Nadzieja podstawowa pacjentów z nawrotem choroby nowotworowej oraz ich własna skuteczność kontroli bólu i radzenia sobie z nim. Basic hope of patients with relapse of cancer and their self-efficacy of control of pain and coping with it. 19(1), 1–11.
- PILECKA, W. 2002. Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka: problemy psychologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- POST-WHITE, J. 2003. How hope affects healing. *Creative Nursing*. 9(1), 10–11.
- REB, A. M. 2007. Transforming the death sentence: elements of hope in women with advanced ovarian cancer. *Oncology Nursing Forum*. 34(6), 70–81.
<https://doi.org/10.1188/07.ONF.E70-E81>
- SACHS, E., KOLVA, E., PESSIN, H., ROSENFELD, B., BREITBART, W. 2013. On sinking and swimming: the dialectic of hope, hopelessness, and acceptance in terminal cancer. *The American Journal of Hospice Palliative Care*. 30(2), 121–127.
<https://doi.org/10.1177/1049909112445371>
- SCHNEIDER, A., KOTRONOULAS, G., PAPA-DOPOULOU, C., MCCANN, L., MILLER, M., MCBRIDE, J., MAGUIRE, R. 2016. Trajectories and predictors of state and trait anxiety in patients receiving chemotherapy for breast and colorectal cancer: Results from a longitudinal study. *European Journal of Oncology Nursing: The Official Journal of European Oncology Nursing Society*. 24, 1–7.
<https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.07.001>
- SCIOLI, A., BILLER, H. B. 2009. Hope in the age of anxiety. Oxford; New York: Oxford University Press.
- SĘK, H. 2000. Znaczenie zachowań zdrowotnych w psychoonkologii. W: *Psychoonkologia* (7–22). Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
- SHANKAR, A., DRACHAM, C., GHOSHAL, S., GROVER, S. 2016. Prevalence of depression and anxiety disorder in cancer patients: An institutional experience. *Indian Journal of Cancer*. 53(3), 432.
<https://doi.org/10.4103/0019-509X.200651>
- SHOREY, H. S., SNYDER, C. R., RAND, K. L., HOCKEMEYER, J. R. 2002. Somewhere over the rainbow: hope theory weathers its first decade. *Psychological Inquiry*. 13(4), 322–331.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_03
- SNYDER, C. R. 2002. Hope theory: Rainbows in the mind. *Psychological Inquiry*. 13(4), 249–275.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1304_01
- SNYDER, C. R., CHEAVENS, J., SYMPSON, S. C. 1997. Hope: An individual motive for social commerce. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*. 1(2), 107–118.
<https://doi.org/10.1037/1089-2699.1.2.107>
- SNYDER, C. R., HARRIS, C., ANDERSON, J. R., HOLLERAN, S. A., IRVING, L. M., SIGMON, S. T., HARNEY, P. 1991. The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. *Journal of Personality and Social Psychology*. 60(4), 570–585.
- SNYDER, C. R., PULVERS, K. M. 2001. Dr. Seuss, the coping machine, and „Oh the places you’ll go”. W C. R. Snyder (Red.), *Coping with stress: Effective people and process* (3–29). London. Oxford Press.
- SNYDER, C. R., SYMPSON, S. C., YBASCO, F. C., BORDERS, T. F., BABYAK, M. A., HIGGINS, R. L. 1996. Development and validation of the State Hope Scale. *Journal of Personality*

and Social Psychology. 70(2), 321–335.

TAYLOR, SALLY, HARLEY, C., CAMPBELL, L. J., BINGHAM, L., PODMORE, E. J., NEWSHAM, A. C., VELIKOVA, G. 2011. Discussion of emotional and social impact of cancer during outpatient oncology consultations. *Psycho-Oncology*. 20(3), 242–251.

<https://doi.org/10.1002/pon.1730>

TAYLOR, SHELLEY. 1984. Przystosowanie do zagrażających wydarzeń. *Nowiny Psychologiczne*. (6–7), 15–38.

TRZEBIŃSKA, E. 2008. *Psychologia pozytywna*. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

TRZEBIŃSKI, J., ZIĘBA, M. 2003. *Kwestionariusz Nadziei Podstawowej - BHI-12*. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych.

TRZEBIŃSKI, J., ZIĘBA, M. 2004. Basic hope as a world-view: an outline of a concept. *Polish Psychological Bulletin*. 35(3), 173–182.

WALDEN-GAŁUSZKO, K. DE. 2000. *Psychoonkologia*. Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

ZARZYCKA, B., ŚLIWAK, J., KROK, D., CISZEK, P. 2019. Religious comfort and anxiety in women with cancer: The mediating role of hope and moderating role of religious struggle. *Psycho-Oncology*. 28(9), 1829–1835.

<https://doi.org/10.1002/pon.5155>

ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA, E. 2009. Nadzieja podstawowa jako moderator procesu adaptacji po traumie. W: *Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia* (132–153). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.